

TRIBUNALES

de Justicia

Revista mensual de jurisprudencia, doctrina y práctica procesales

Directores: Ignacio Díez-Picazo Giménez / Ignacio Borrajo Iniesta

N.º 4 – ABRIL 1998

**Hipoteca inmobiliaria y retroacción
de la quiebra**

**La expulsión de extranjeros sometidos
a juicio**

**La necesaria reforma de la LECrim. en
materia de investigación**

**Anteproyecto de la Ley de Justicia
de Menores**

Reforma y contrarreforma del artículo 1454 de la Ley de Enjuiciamiento Civil: una tomadura de pelo

Cuando leí la llamada Ley de Acompañamiento de los Presupuestos de 1.998 no me lo podía creer. Incluso llegué a pensar que tenía que tratarse de un error. En el escaso margen de un mes las Cortes Generales, que acababan de reformar el artículo 1454 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, hacían inútil dicha reforma en lo que a la autoridad tributaria se refiere. En el Boletín Oficial del Estado de 28 de noviembre de 1997 se publicó la Ley 51/1997, de 27 de noviembre, de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil en materia de ejecución (v. **Tribunales de Justicia**, 1998/1, págs. 47 y ss.). La Ley realizaba una pequeña pero importante reforma en la regulación de la designación y localización de los bienes a embargar. La reforma suponía, de un lado, establecer el deber –y no la mera facultad– del juez de, a instancia del acreedor, dirigirse a entidades públicas y privadas para recabar datos sobre el patrimonio del deudor. Entre las entidades públicas el nuevo artículo 1454 LEC menciona expresamente a la autoridad tributaria y a la Seguridad Social. De otro lado, la reforma trasladaba esta potestad judicial de recabar información del artículo 1455 LEC al artículo 1454 LEC, porque en la regulación anterior esa potestad se preveía aparentemente sólo para la mejora del embargo y no para el embargo mismo. Con la reforma operada con la Ley 51/1997 se había dado un paso en la facilitación de la localización de los bienes de los deudores ejecutados. Pues bien, en el Boletín Oficial del Estado de 31 de diciembre de 1.997 se publicó la Ley 66/1997, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, usualmente llamada Ley de Acompañamiento. Su artículo 28, que lleva por rúbrica Modificación de la Ley 230/1963, de 28 de diciembre, General Tributaria, en su apartado Dos, dice:

«Se añade una letra g) y un párrafo al artículo 113.1, que quedan redactados en los siguientes términos:

g) La colaboración con el Tribunal de Cuentas en el ejercicio de sus funciones de fiscalización de la Agencia Estatal de Administración Tributaria.

Lo establecido en el último inciso del párrafo cuarto del artículo 1454 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, únicamente será de aplicación en los supuestos previstos en las letras a) y f) de este apartado.»

Es decir, el 27 de noviembre se aprueba una Ley que dice que los Jueces pueden dirigirse en todo caso a la autoridad tributaria para recabar datos sobre los deudores y el 30 de diciembre se aprueba una Ley en la que esa posibilidad prácticamente se vacía de contenido. Creo que hablar de tomadura de pelo es casi un eufemismo.

Para entender el problema de las relaciones entre Poder Judicial y Administración tributaria, concretamente en el tema de la colaboración de ésta con aquél a los efectos de proporcionar datos que faciliten la localización de los bienes de los deudores, es necesario hacer un mínimo recorrido histórico por las normas dictadas los últimos años. En primer lugar, la Ley 34/1984, de 6 de agosto, de reforma urgente y parcial de la Ley de Enjuiciamiento Civil, reformó el artículo 1455 LEC, que regula la mejora del embargo, añadiéndole un tercer párrafo que decía: «Si el ejecutado no designare bienes o derechos suficientes sobre los que hacer la traba, podrá el Juez, a petición del ejecutante, dirigirse a todo tipo de registros públicos, organismos públicos y entidades financieras, a fin de que faciliten la relación de bienes o derechos del deudor de que tengan constancia». Este precepto suponía una atenuación a que de facto la carga de localización y designación de los bienes a embargar recayese sólo sobre el ejecutante, al permitir al juez executor recabar datos de entidades públicas y privadas, si bien ubicar esta potestad judicial en el precepto regulador de la mejora del embargo —en vez de en el inmediatamente anterior, regulador de la designación de bienes en el embargo— resultaba absurdo: ¿por qué el Juez executor podía dirigirse a entidades públicas y privadas para mejorar el embargo y no al acordarlo? No obstante, resultaba dudoso que dicho precepto, aunque mencionara sin distinción a los organismos públicos, vinculara a la Administración tributaria a dar a los Juzgados y Tribunales los datos de que tuviera constancia, pues el artículo 111.6 de la Ley General Tribunal Tributaria entonces vigente limitaba taxativamente los fines para los que podían utilizarse los datos obtenidos por la Administración tributaria, y entre ellos no se encontraba la colaboración con los Tribunales en la localización de los bienes de los deudores. La Ley 25/1995, de 20 de julio, de modificación parcial de la Ley General Tributaria, vino a dejar claras las cosas en este punto, pero en el sentido de negar la colaboración de la Administración tributaria con los Tribunales de Justicia en este aspecto. Así, el nuevo artículo 113 LGT estableció la regla general del carácter reservado de los datos, informes o antecedentes obtenidos por la Administración tributaria, contemplando una serie de excepciones a esa regla. Esas excepciones —que han sido precisadas en reformas posteriores— se refieren básicamente a colaboración con otras Administraciones tributarias, con la Seguridad Social, con Comisiones parlamentarias de investigación y con otras Administraciones públicas para la lucha contra el fraude en la percepción de ayudas y subvenciones. Junto a ello, la nueva redacción del artículo 113 LGT establecida por la Ley 25/1995, en lo que se refiere a colaboración con los Tribunales, limitó las excepciones al carácter reservado de los datos tributarios a un solo caso: la investigación o persecución de delitos públicos por los órganos jurisdiccionales o por el Ministerio Público. Al año siguiente, la Ley 13/1996, de 30 de diciembre (la ley de acompañamiento de ese año) añadió otro supuesto: la protección de los derechos e intereses de los menores e incapacitados por los órganos jurisdiccionales o el Ministerio Público.

Como se ve, las excepciones al carácter reservado de los datos tributarios en el ámbito de ejercicio de la potestad jurisdiccional eran —y ahora vuelven a ser— sólo la persecución de delitos públicos (¿por qué sólo los delitos públicos y no también los

*semipúblicos o los privados, que merecen también reproche social con independencia de su régimen de perseguibilidad?) y la protección de menores e incapacitados. Estas restricciones provocaron múltiples quejas, hasta de algunas Juntas de Jueces, e incluso en los periódicos se publicó la noticia de que algunos órganos judiciales estaban madurando la posibilidad de presentar una cuestión de inconstitucionalidad sobre el artículo 113 LGT. Se llegaron a plantear conflictos de jurisdicción entre Tribunales y Administraciones tributarias, que fueron declarados improcedentes por el Tribunal de Conflictos de Jurisdicción (v. las Sentencias Ortiz de Arri y Tarabusi, ambas de 25 de junio de 1996, del Tribunal de Conflictos de Jurisdicción, en **Tribunales de Justicia**, 1997/1, págs. 79 y ss., con comentario de Ignacio BORRAJO INIESTA). Ciertamente el Tribunal de Conflictos vino a precisar que la Administración tributaria no tenía el monopolio de la competencia para determinar el alcance del deber de reserva establecido en el artículo 113 LGT y de sus excepciones, pero lo cierto es que el artículo 113 LGT, cualquiera que fuera quien lo interpretara y aplicara, cerraba la puerta a que se pudieran recabar datos de la Administración tributaria para localizar bienes de los deudores ejecutados. Con el artículo 113 LGT en la mano los únicos procesos de ejecución en que se podía reclamar la colaboración de las Administraciones tributarias eran los procesos en que los acreedores ejecutantes fuesen menores o incapacitados.*

El artículo 113 LGT suponía una delimitación claramente restrictiva del deber impuesto por el artículo 17.1 LOPJ a las entidades públicas de prestar en la forma establecida por la Ley la colaboración requerida por los Jueces y Tribunales en el curso del proceso y en la ejecución de lo resuelto, con las excepciones establecidas por la Constitución y las leyes. A alzar esas restricciones y obligar a la Administración tributaria a colaborar en la localización de los bienes de los deudores ejecutados estaba claramente destinada la reforma del artículo 1454 LEC operada por la Ley 51/1997. En la Exposición de motivos de la Ley se decía con toda claridad que la misma «... señala el papel que en tal función pueden y deben desempeñar las Administraciones tributarias...». Sin embargo, un mes después se vuelve a bajar la barrera que se acababa de levantar. Ambos proyectos de ley, claramente contradictorios, han sido tramitados simultáneamente y supongo que habrá más de un grupo parlamentario que habrá votado a favor de los dos.

El resultado es evidentemente una tomadura de pelo. No puedo imaginarme la cara que habrán puesto o van a poner muchos jueces, secretarios, abogados o procuradores al ver que los oficios reclamando datos a la Administración tributaria han sido o van a ser devueltos alegando el subrepticio artículo 28 de la Ley de Acompañamiento. Pero aparte de la calificación del resultado, creo que se impone alguna reflexión más.

En primer lugar, lo ocurrido denota una clara descoordinación legislativa. No creo, sin embargo, que este caso sea una anécdota, sino que puede ser elevado a categoría general. En una época de inevitable legislación motorizada como la que vivimos resulta imprescindible que tanto en las Cortes Generales como en el Poder Ejecutivo –y sobre todo en éste último– exista algún tipo de servicio encargado de la coordinación legislativa. Y no sólo de la coordinación sectorial, sino de una coordinación general o global. Cuál sea el tipo de servicio y el Departamento ministerial en que se integre es secundario.

En segundo lugar, no me encuentro entre los críticos acérrimos de las llamadas leyes de acompañamiento. Primero, porque nunca entendí la jurisprudencia constitucional que prohibía incluir en las Leyes de Presupuestos normas no presupuestarias. Segundo, porque si el debate presupuestario es de los pocos que suscita un poco más de atención de la opinión pública en el seno de la normalmente anodina vida de nuestro Parlamento, no me parece mal que el debate presupuestario anual se extienda a todas aquellas medidas que el gobierno del país exige que se tomen cada año y que de otro modo serían igualmente tomadas pero despertando aún menor debate si cabe. Tercero, porque la técnica legislativa de dichas leyes ha ido mejorando notablemente, evitando el formular preceptos aislados y procurando realizar reformas que consistan en dar nuevas redacciones a los preceptos ya vigentes. Y cuarto, porque la Ley de Acompañamiento es una forma de combatir cierta pereza legislativa, que hace que las regulaciones legales sean con frecuencia escuetas y se reenvíen las verdaderas regulaciones a los reglamentos, restringiendo en ocasiones indebidamente los ámbitos de las reservas de ley. Es posible que lo sucedido en el caso que nos ocupa no habría llegado a suceder de haberse intentado la contrarreforma del artículo 1454 LEC en otra Ley que no fuera la de acompañamiento. Pero no creo que la tomadura de pelo a la que hemos asistido derive de un defecto intrínseco de las leyes de acompañamiento, sino que se debe a la voluntad deliberada de algún autor anónimo del proyecto de ley y a la inadvertencia de todos los demás responsables del procedimiento legislativo.

En tercer lugar, es patente que ha sido la Administración tributaria quien ha promovido la contrarreforma. ¿Por qué? Nadie me convencerá de que ha sido por celo en la defensa del carácter reservado de los datos tributarios. Me da la impresión de que los motivos de Hacienda tienen que ver con la carga de trabajo que supondría contestar a todas las peticiones judiciales de información, que no es descabellado presumir que se contarían por decenas de miles o incluso por centenares de miles.

Y en cuarto lugar, no veo ninguna justificación para mantener el carácter reservado de los datos tributarios frente a un juez que los pide para poder localizar bienes de un deudor. No se puede esgrimir en este tema el derecho a la intimidad (recuérdense las consideraciones que hizo la STC 110/1984 sobre los límites del secreto bancario y, salvando las distancias, aplíquense a este caso). No existe un derecho fundamental al secreto tributario que forme parte del derecho a la intimidad. Cosa distinta es que obviamente los poderes públicos no sean libres en la utilización de los datos que obtienen de los ciudadanos por tener éstos que cumplir con sus obligaciones tributarias. Tampoco creo que se pueda esgrimir que el proceso podría ser utilizado con el exclusivo y fraudulento fin de obtener información. El artículo 1454 LEC sólo se aplica para embargar bienes, es decir, cuando está en marcha un proceso de ejecución y, por tanto, el acreedor tiene a su favor un título ejecutivo. A cualquier deudor moroso le bastaría con pagar para impedir esa supuesta e inverosímil maniobra. En suma, no sólo estimo que es perfectamente constitucional que la Administración tributaria esté obligada a dar a los Jueces ejecutores los datos que tenga sobre los bienes de los deudores, sino que incluso me parece que hay razones para pensar que es inconstitucional establecer el carácter reservado de los datos tributarios en ese ámbito. Si el derecho a la ejecución forma parte del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva consagrado en el artículo 24.1 CE y si el artículo 118 CE establece el deber de cola-

borar con los Tribunales en la ejecución de lo resuelto, las limitaciones a esa colaboración, sobre todo por parte de los poderes públicos, ha de tener algún fundamento razonable que en este caso no alcanzo a ver. Dada la resistencia numantina de la Administración tributaria y del legislador tributario en este tema, creo que la única salida para obtener la colaboración de Hacienda pasa por el Tribunal Constitucional. Me permito exhortar e incluso animar a los órganos judiciales a que planteen cuestión de inconstitucionalidad sobre el artículo 113 LGT, por ser contrario a los artículos 24.1 y 118 CE que en el mismo no se incluya la colaboración con los Tribunales de Justicia en la ejecución de lo resuelto como excepción al carácter reservado de los datos tributarios.

Ignacio Díez-Picazo Giménez